

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССУАЛ ИСБОТ ҚИЛИШДА ТЕХНИК ВОСИТАЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ

Исабаев Ёдгор Жалолиддинович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги 2-сонли Тошкент академик лицейи директорининг ходимларни малакасини ошириш бўйича ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7605506>

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш чоғида қўлланиладиган техник воситалар тўғрисида терговчига маълумот бериш доираси ва мажбурияти ҳақидаги масала ҳам долзарб масалалардан биридир. Россия «ТҚФ тўғрисида»ги қонунига мувофиқ, улар давлат сирини ташкил этади ҳамда ТҚФ органи бошлиғининг қарори асосида ошкор этилиши лозим. Гарчи РФнинг «ТҚФ тўғрисида»ги қонунда тезкор хужжатларда қўлланилаётган аппаратларнинг техник хусусиятлари акс эттирилишининг мажбурийлиги тўғрисида сўз юритилмаган бўлса-да, ушбу маълумотларнинг тезкор хужжатларда қайд этилиши мақсадга мувофиқлигини эътиборга олиш керак. Масалан, агар фотоаппаратнинг техник ҳолати тўғрисида маълумотлар мавжуд бўлса, унда чиқарилган фототасвир бўйича нарсанинг ҳақиқий ўлчамларини аниқлаш мумкин бўлади. Айниқса, нарса йўқ қилиб юборилганида, бу жуда муҳимдир. Нарсани кўздан кечириш чоғида тезкор-қидирув тадбири вақтида қўлланилган техник воситалардан фарқли бошқа техник воситалардан фойдаланиш тегишли манбаларда акс этган факт ва маълумотларнинг бузилишига олиб келиши, бунинг натижасида эса уларнинг жиноят ишига алоқадорлигини аниқлашда қийинчиликлар туғдириши мумкин. Агар ахборотни бунинг учун зарур бўлган техник воситанинг хусусиятлари ноаниқлиги туфайли қайта тасвирлаш мумкин бўлмаса, тақдим этилган ташувчилардаги ахборотдан фойдаланиб бўлмайди. Шу ўринда юқорида келтирганимиздек, мисол тариқасида Pentium-4 компьютерида ёзилган маълумотга эга бўлган «диск»ни дастлабки авлод компьютерлари томонидан ўқиб бўлмаслигини келтириш мумкин. Телефон орқали сўзлашувлар ёзилган фонограммдан далил сифатида фойдаланиш масаласи диққатга сазовордир. Телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувлар жиний гуруҳ томонидан жиноятга тайёргарлик кўриш ва содир этиш учун фойдаланилиши мумкин. Шу сабабли РФ «ТҚФ тўғрисида»ги қонунда махсус техник воситалар ёрдамида сўзлашувларни яширин эшитиш назарда тутилган. Бу тадбир ТҚФни амалга оширувчи орган бошлиғининг асослангирилган қарори бўйича суд санкцияси билан ўтказилади. Сўзлашувлар фонограммасида мавжуд маълумотлардан фойдаланиш учун у бу тадбирни ўтказган тезкор ходимнинг билдиргиси билан бирга терговчига тақдим этилиши зарур. Тезкор ходим гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши, фонограмма эса фоноскопик экспертизадан ўтказилиши ва ишга ашёвий далил сифатида қўшиб қўйилиши керак. Адабиётларда телефон ва бошқа сўзлашув қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни яширин эшитиш тўғрисида РФ ЖПКга махсус норма киритиш тўғрисидаги масала муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда турли мулоҳазалар мавжуд. Масалан, Е.А.Долянинг фикрига кўра, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда телефон орқали олиб бориладиган сўзлашувлар мазмунини ўзида акс эттирган ахборотни ҳамда жиноят ишлари бўйича исбот қилиш жараёнида фойдаланиладиган маълумотларни олишга имкон берувчи ҳам тезкор-қидирув

воситалари, ҳам жиноят-процессуал воситалар мавжуд бўлиши керак. У Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексига сўзлашувлар фонограммасини почта-телеграф жўнатмалари билан бирга олиб қўйиш тўғрисидаги модда киритилишини таклиф қилмоқда. Лекин, биринчидан, телефон сўзлашувларини эшитиш алоқа муассасалари томонидан эмас, балки махсус тезкор-қидирув гуруҳлари томонидан махсус техника воситалари ёрдамида амалга оширилади; иккинчидан, почта-телеграф жўнатмаларини олиб қўйишда жўнатувчи томонидан тайёрланган моддий ахборот ташувчи олиб қўйилади, телефон сўзлашувлари фонограммаси эса эшитиш хизмати томонидан тайёрланади. Шу сабабли С.А.Шейфернинг «телефон сўзлашувларини эшитиб туришга ўзига хос тезкор-қидирув тадбири сифатида қараш керак ва уни тергов ҳаракатига айлантириш номақбулдир» -деган фикрига қўшилиш лозим бўлади. Телефон сўзлашувларини эшитиб туриш яширин тарзда амалга оширилади, тергов ҳаракатларини эса яширин ўтказиш мумкин эмас. Телефон сўзлашувларини эшитиб туриш типик тезкор-қидирув тадбири ҳисобланади. Унинг натижалари прокурорнинг шундай тадбирни ўтказишга берган рухсати билан олинганида ва тергов органлари томонидан жиноят-процессуал қонунчиликка мувофиқ равишда текширилганидан кейингина жиноят ишлари бўйича исбот қилиш жараёнида далил сифатида фойдаланилиши мумкин. Жиноят ишини тергов қилишда объектив ҳақиқатни аниқлаш аввало далил манбаларини ташкил этувчи ҳаққоний маълумотлар терговчи томонидан қанчалик тўла ва ҳар томонлама ўрганилганлигига боғлиқдир. Бироқ, жиноят иши бўйича исбот қилиш билишнигина ўз ичига олмай, балки маълумотларни мустаҳкамлаш ва қарор қабул қилиш ваколатига эга бўлган процесс иштирокчисига уларни юборишни ҳам олишлигидан исбот қилишининг нафақат билиш, шунингдек тасдиқлаш томони ҳам борлиги кўринади. Жиноят процессининг турли босқичларида олинган маълумотларни мустаҳкамлаш воситаси сифатида баённомалар ва бошқа ёзма ҳужжатлар тузишдан фойдаланилади. Кўп ҳолларда жиноят процесси иштирокчилари ҳисобланмайдиган фуқаролар, шунингдек ташкилот ва муассасаларнинг мансабдор шахслари турли хил техник воситалар (видео, овоз ёзиш ва бошқалар) ёрдамида жиноий хатти-ҳаракатларни (масалан, товламачилик, пора олиш, тан жароҳати етказиш, ҳақорат қилиш ва ҳоказоларни) беҳосдан ёзиб оладилар. Юқоридаги жиноят процесси доирасидан ташқарида фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан техник воситалар ёрдамида олинган материалларнинг далилий табиати тўғрисида адабиётларда турлича фикрлар билдирилган. А.М.Макаров уларни «фақат ҳужжатлар сифатида» - эътироф этишни таклиф этади. А.А.Эксархопуло: «Техник воситаларни қўллаш орқали олинган натижалар далилий аҳамиятга эга бўлмайди»-деб ҳисоблайди. Бу материалларни В.А.Семенов: «ашёвий далиллар ёхуд ҳужжатлар сифатида» -эътироф этади. Бизнинг фикримизча, юқоридаги турли хил фикрлар ичида В.А.Семеновнинг нуқтаи назари энг тўғридир, чунки техник воситалар ёрдамида олинган материалларнинг бир қисмигина ЎзР ЖПКнинг 203-моддасида белгиланган таърифга жавоб берган ҳолда ашёвий далиллар қаторига киритилиши мумкин. ЎзР ЖПКнинг 203-моддасига кўра, электрон почта, алоқанинг бошқа тармоқлари, шунингдек, видео ва овозли ёзувлар орқали олинган материаллар агар улар жиноят қуроли сифатида қўлланилган бўлса, мисол учун ҳаётга таҳдид этилганда ва товламачиликда, ўзларида жиноят изларини сақлаб қолган, айбланувчининг жиноий хатти-ҳаракатининг объекти бўлган бўлса, улар

ашёвий далиллар сифатида кўрилиши мумкин. Шу билан бирга, жиноят процесси доирасидан ташқарида фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан техник воситалар ёрдамида олинган материаллар, агар улар материалларда қайд этилган фактларнинг мазмун-моҳиятинигина акс эттирган бўлса ва уларнинг келиб чиқиши ҳаққонийлигига шубҳа уйғонмаса улар «бошқа ҳужжатлар» сифатида эътироф этилиши мумкин. Бу ерда мисол тариқасида факс орқали, «электрон почта», интернет орқали олинган ва исбот қилишда фойдаланиладиган материаллар келтирилиши мумкин. Амалиётнинг кўрсатишича, кўп ҳолларда жиноят процесси доирасидан ташқарида фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан техник воситалар ёрдамида олинган материаллар жиноят ишини тергов қилиш давомида ашёвий далиллар мақомини олади, бироқ бу материалларни процессуал мустаҳкамлаш тартибининг ўзи маълум қийинчиликларни келтириб чиқаради. Далилларни тўплаш усуллари тизимини таҳлил қила туриб жиноят процесси доирасидан ташқарида фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан техник воситалар ёрдамида олинган материалларни исбот қилиш жараёнига олиб киришнинг энг мақбул усули—бу уларнинг жиноят процессининг барча босқичларида ЎЗР ЖПКнинг 87, 198 ва 200-моддалари тартибида тегишли органларга тақдим қилинишидир. Бу билан қонун жиноят процесси иштирокчилари ва бошқа шахслар томонидан кейинчалик ашёвий далиллар ва ҳужжатлар бўлиши мумкин бўлган нарсалар ва материалларни бевосита тақдим қилиш имкониятини амалда мустаҳкамлайди. Табиийки, юқоридаги материалларни тақдим қилиш ўз ичига бир неча бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган: иш юритиш ваколатига эга бўлган терговчи ёки судга нарсалар ва ҳужжатларнинг эгаси бўлмиш шахслар томонидан олиб келиниши, улар томонидан олиб келинган нарсалар ёки ҳужжатларнинг қабул қилиб олинишини сўраб, уларни ишга қўшиб қўйиш тўғрисидаги илтимоснома келтирилиши, илтимоснома қаноатлантирилганда, терговчи томонидан тақдим қилинган нарсалар ёки ҳужжатларни қабул қилиб олганлигини билдирадиган нарсалар ёки ҳужжатларни тақдим қилиш тўғрисида холислар (судда тарафлар) иштирокида ЎЗР ЖПКнинг 202-моддаси талабларига жавоб берадиган баённома тузилиши ва тақдим қилувчиларга баённоманинг нусхаси, суд мажлисида раислик қилувчи томонидан эса суд мажлиси баённомасидан кўчирма берилиши, акс ҳолда, терговчи томонидан илтимосномани рад қилиш тўғрисида қарор, суд эса ажрим чиқариши каби ҳаракатларни қамраб олади. Бироқ, терговчи томонидан тақдим қилинган нарсалар ёки ҳужжатларнинг қабул қилиб олиниши уларнинг жиноят иши бўйича чиқариладиган қарорлари асосида ётиши керак бўлган далиллар эканлигини билдирмайди. Қабул қилиб олинган нарсалар ёки ҳужжатларга суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд ишдаги барча ҳолатларни синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона кўриб чиқишга асосланган ҳолда қонунга ва ҳуқуқий онгга амал қилиб ўзларининг ички ишончлари бўйича уларнинг ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги нуқтаи назаридан баҳо беришлари керак. Исботланиши керак бўлган барча ва ҳар бир ҳолатнинг ҳақиқийлигини сўзсиз тасдиқловчи ишга оид барча ишончли далиллар тўпланган бўлса, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд (судья) уларнинг жами ишни ҳал қилиш учун етарли деган хулосага келсаларгина уларни иш бўйича қабул қилинадиган тегишли қарор учун асос қилиб оладилар. Қўшимча қилиб айтиш мумкинки, тақдим қилинган нарсалар ёки ҳужжатларни текшириш давомида нарсалар ёки ҳужжатларни тақдим қилган

шахсларни сўроқ қилиш, янги гувоҳларни, мутахассисларни жалб қилиш, қўшимча кўздан кечириш, тегишлилигига кўра экспертизалар тайинлаш (эксперт олдида мутахассиснинг ҳуқуқи доирасига кирувчи саволларни қўйиш мумкин, мутахассис олдида экспертнинг ҳуқуқ доирасига тааллуқли саволларни қўйишга йўл қўйилмайди. Унинг фикрини экспертнинг хулосасига тенглаштириб бўлмайди) ва бошқа ҳар қандай мақбул усулларни қўллаш уларнинг далилий аҳамиятини баҳолашга ёрдам беради. Жиноят процесси доирасидан ташқарида фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан техник воситалар ёрдамида олинган видео ва овозли ёзувларни экспертиза йўли билан текшириб кўрилганда улардаги тасвир ва овознинг айнан ёки айнан эмаслигига эътиборни кучайтириш керак. Шу ўринда, С.А.Шейфернинг: «Экспертиза ўтказиш натижасида «экспертнинг хулосаси»-деб номланган янги далилга эга бўламиз» - деган фикрини келтириб ўтишни жоиз деб топдик. Бироқ, бошқа нуқтаи назар ҳам мавжуд. Яъни, Е.А.Долянинг фикрича, жиноят процесси доирасидан ташқарида олинган видео ва овозли ёзувлар далилларнинг турларидан бири бўлган экспертнинг хулосасининг асосини ташкил этиши мумкин. Бизнинг фикримизча Е.А.Доля ҳақ, чунки бу ерда гап бир далилнинг иккинчи далилга айланиши тўғрисида эмас, балки экспертиза ўтказиш воситасида видео ва овозли ёзувларни текшириш ҳақида кетаяпти. Жиноят процесси доирасидан ташқарида фуқаролар ва мансабдор шахслар томонидан техник воситалар ёрдамида олинган видео ва овозли ёзувларнинг ўзига хослигидан келиб чиқиб уларни текшириш ва баҳо беришнинг тартиб ҳамда усули белгиланади. Сўзимизнинг тасдиғи сифатида А.Давлетов ва В.Семеновларнинг «Видео ва овозли ёзувлар манба жиҳатидан ашёвий далилларга ўхшайди, чунки ахборот жисмларда (плёнкаларда, дискларда) сақланади» -деган фикрларини келтириб ўтамиз. Бироқ, магнит тасмаларда сақланаётган ахборотни акс эттириш ашёвий ва ёзма далиллардан фарқ қилувчи усуллар қўлланилишини тақозо этади. Агар, ашёвий далиллар одатда, кўриш йўли (визуал) билан текширилса, кўздан кечириш, кузатиш, шарҳлаш усуллари ёрдамида замонавий ахборот ташувчиларни (плёнкаларни, дискларни) текшириш мумкин эмас. М.К.Треушников: «Далилларни ҳуқуқий тартибга солиш моҳияти шундан иборатки, далилларнинг алоҳида турлари орасида исбот қилишнинг у ёки бу воситасини айтиб ўтишнинг ўзи етарли эмас» -деб фикр билдиради. У яна юқоридаги фикрига қўшимча қилиб, «ишдаги далилларнинг нусхасини қолдиришни, уларни қайтариш тартибини, ишдаги далилларнинг ҳар бир турини текширишнинг процессуал тартибини кўзда тутиш албатта, талаб қилинади» -деб бизнинг фикримизча тўғри фикр билдиради. Хулоса ўрнида шуни айтиб ўтиш мумкинки, юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, шахсга олий ижтимоий қадрият сифатида ёндашув Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида ўз аксини топган бўлиб, жиноят-процессуал қонунининг ва уни қўллаш амалиётининг такомиллашувини, жиноят-процессуал соҳада турли камчиликларнинг бартараф қилинишини талаб этади. Чунки, инсонпарвар демократик ҳуқуқий давлат қуриш йўлида ўтказиладиган барча ислоҳотлар фақат инсоннинг тинч ва фаровон ҳаёт кечиришини таъминлашга хизмат қилмоғи лозим. Бу эса ҳозирги кучли давлатдан-кучли жамиятга ўтиш даврида инсон омилини биринчи ўринга олиб чиқади, зеро жамиятни ташкил этувчи инсонларнинг барча соҳалардаги, хусусан, жиноят судлов иш юритиш фаолиятидаги фаоллиги кучли жамият қуришнинг зарурий шартидир.

References:

1. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси. Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисида халқаро пакт. Фуқаролик ҳуқуқлари ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида халқаро пакт ва факультатив протокол. – Т.: Адолат, 1992.
2. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., «Ўзбекистон», 2001.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларининг тўплами. 1991-1997: Икки жилдли. 1-жилд // Таҳрир ҳайъати: У.Мингбоев (раҳбар) ва бошқ. –Т.: «Шарқ», 1997.
4. Ўзбекистон ССР Жиноят-процессуал кодекси: 1991 йил 1 августгача бўлган ўзгартиш ва қўшимчалар билан. - Т.: Ўзбекистон, 1991.
5. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси (ўзгартиш ва қўшимчалар билан қайта нашри). Расмий нашр – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги.
6. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси (ўзгартиш ва қўшимчалар билан қайта нашри). Расмий нашр – Т.: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги,
7. «Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги Пленумнинг 2003 йил 19 декабрдаги 17-сонли қарори. / Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги қарорлари тўплами. –Т., 2004.
8. «Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги Пленумнинг 2004 йил 24 сентябрдаги 12-сонли қарори. / Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2004 йил 24 сентябрдаги Қарорлари тўплами. –Т., 2004.
9. «Жиноят ишларини апелляция, кассация ва назорат тартибида кўриш амалиёти ҳақида» Пленумнинг 2001 йил 1 июндаги қарори. / Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2001 йил 1 июндаги қарорлари тўплами. // ЎзР Олий судининг Раиси У.Қ.Мингбоев умумий таҳрири остида чоп этилди. –Т., 2001.
10. «Жиноятчиликка қарши кураш, дастлабки тергов ва суриштирув ўтказишда қонунларнинг аниқ бажарилиши устидан прокурор назоратини тўлиқ таъминлаш ҳамда тергов маҳкамаси фаолияти самарадорлигини ошириш ҳақидаги» Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 1997 йил 28 май кунги 13-сонли Буйруғи/Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг амалдаги буйруқлари, кўрсатмалари, низом ва йўриқномали тўплами. Тошкент. 1999.
11. «Суд ҳукми тўғрисида» Пленумнинг 1997 йил 2 майдаги 2- сонли қарори. / Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларининг тўплами. 1991-1997: Икки жилдли. 1-жилд // Таҳрир ҳайъати: У.Қ.Мингбоев (раҳбар) ва бошқ. –Т.: «Шарқ», 1997.